

КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Мавланова Алина Ильнуровна,

*Узбекский государственный университет мировых языков
магистрант кафедры английской лингвистики,
alinushka6353@gmail.com*

Аннотация: *Статья посвящена исследованию роли имплицитной информации в художественном тексте и её воздействия на читателя через когнитивные и прагматические механизмы. Особое внимание уделяется теории воздействия, в частности, эстетическим эффектам, создаваемым различными типами имплицитных элементов текста, такими как стилистические приёмы и художественные детали. В статье рассматривается важность инференции в процессе интерпретации скрытых смыслов, а также роль контекстуальных факторов, включая коммуникативно-прагматический, когнитивный и социокультурный контексты, в восприятии художественного произведения. Цель работы — проанализировать, как имплицитные элементы текста способствуют формированию концептуальной картины мира читателя и влияют на его восприятие произведения.*

Ключевые слова: *художественный текст, имплицитная информация, воздействие, когнитивные механизмы, инференция, прагматический контекст, теория воздействия, стилистические приёмы, контекстуализация, концептуальная картина мира*

Annotatsiya: *Maqola badiiy matndagi implisit axborotning o'quvchiga kognitiv va pragmatik mexanizmlar orqali ta'sirini o'rganishga bag'irlangan. Maxsus e'tibor, matnning turli xil implisit elementlari, masalan, stilistik vositalar va badiiy tafsilotlar orqali yaratiladigan estetik ta'sirlarga qaratilgan. Tadqiqotda yashirin ma'nolarni talqin qilishdagi inferensiyaning ahamiyati, shuningdek, badiiy asarni qabul qilishdagi kommunikativ-pragmatik, kognitiv va sotsiokulturnik kontekstlarning o'rni ko'rib chiqiladi. Maqolaning maqsadi — matnning implisit elementlarining o'quvchining kontseptual dunyoqarashini shakllantirishga qanday yordam berishini va uning asarni qabul qilishiga qanday ta'sir ko'rsatishini tahlil qilish.*

Kalit so'zlar: *badiiy matn, implisit axborot, ta'sir, kognitiv mexanizmlar, inferensiya, pragmatik kontekst, estetik ta'sir, stilistik vositalar, kontekstualizatsiya, kontseptual dunyoqarash*

Annotation: *The article explores the role of implicit information in literary texts and its impact on the reader through cognitive and pragmatic mechanisms. Special*

attention is given to the theory of influence, particularly the aesthetic effects created by various types of implicit elements such as stylistic devices and artistic details. The study examines the importance of inference in the interpretation of hidden meanings and the role of contextual factors, including communicative-pragmatic, cognitive, and socio-cultural contexts, in the perception of a literary work. The aim of the article is to analyze how implicit elements of the text contribute to the formation of the reader's conceptual worldview and influence their perception of the work.

Keywords: *literary text, implicit information, influence, cognitive mechanisms, inference, pragmatic context, aesthetic effect, stylistic devices, contextualization, conceptual worldview*

Введение

Художественный текст (ХТ) представляет собой сложную структуру, в которой языковые, когнитивные и прагматические элементы взаимодействуют, формируя многослойное коммуникативное пространство. Современные подходы, основанные на антропоцентрической парадигме, подчеркивают важность прагматического аспекта ХТ, рассматривая его как форму диалога между автором и читателем. В таком контексте ключевыми становятся не только языковые структуры, но и интенции автора, контекст и способы интерпретации текста (Арнольд, 1990; Колшанский, 1990.).

В рамках коммуникативно-прагматического подхода особое внимание уделяется понятию языковой личности, которая отражает индивидуальные, культурные и психологические особенности автора через его речевое поведение (Караулов, 2010; Кубрякова, 2004). Языковая личность в ХТ проявляется как в эксплицитной, так и в имплицитной форме (стилистические приемы, авторские оценки), создавая уникальное когнитивно-эстетическое пространство произведения (Скребцова, 2004; Виноградов, 2013).

Одной из ключевых проблем прагматики ХТ является теория воздействия. Речевое воздействие в данном контексте рассматривается как способ реализации авторского замысла, направленного на формирование определенных реакций у читателя. Несмотря на то, что механизмы речевого воздействия хорошо изучены в устной коммуникации (Петренко, 1990; Стернин, 2015; Тарасов, 1990), их специфика в письменной речи, особенно в художественном дискурсе, требует дополнительного анализа. В этой связи И. А. Стернин (2015) выделяет как лингвистические, так и экстралингвистические средства воздействия, включая убеждение, внушение и эмоциональное влияние.

Особое внимание уделяется эстетическому воздействию ХТ, которое может проявляться в различных формах: эмоционально-эстетической, интеллектуально-эстетической, концептуально-эстетической, ценностной,

когнитивной и этно-эстетической (Ашурова, 2023). Эти типы воздействия раскрывают многоуровневую природу взаимодействия между автором и читателем, где язык служит не только средством выражения, но и инструментом формирования взглядов, переживаний и эстетического восприятия.

Имплицитность является важной характеристикой ХТ, определяя его двухуровневую структуру, в которой эксплицитные и имплицитные элементы создают многозначность и увеличивают семантическую ёмкость произведения. Важнейшую роль в интерпретации имплицитных элементов играют когнитивные механизмы инференции, которые позволяют читателю извлекать скрытые смыслы через контекст. Теории имплицитных и косвенных речевых актов, активно разрабатываемые в прагмалингвистике, находят своё отражение в художественном тексте.

Имплицитная информация в произведении реализуется через различные имплициты, такие как заглавия, стилистические приемы и художественные детали. Важным аспектом является инференция, которая помогает читателю декодировать имплицитную информацию с учетом лингвистического и экстралингвистического контекста. Эти контексты, включая коммуникативно-прагматический, когнитивный и социокультурный, играют решающую роль в восприятии и интерпретации текста.

Цель данной статьи — исследовать роль имплицитной информации в ХТ, рассмотреть её воздействия на читателя через призму когнитивных и прагматических механизмов и анализировать способы, с помощью которых скрытые смыслы влияют на восприятие текста и формируют концептуальную картину мира читателя.

Обзор литературы:

Современное изучение ХТ в лингвистике развивается в рамках антропоцентрической парадигмы, ориентированной на взаимодействие языковых, когнитивных и прагматических факторов. Начало такого подхода связано с отходом от традиционной структурной лингвистики, ориентированной на формально-семантическое описание текста, к рассмотрению языка как средства межличностной коммуникации. Важный вклад в развитие этих идей внесли Л.Г. Бабенко, Н.С. Болотнова, Е.В. Веселовская и В.А. Маслова, которые утверждали, что ХТ следует воспринимать не только как семантическую структуру, но как коммуникативно-прагматическое образование, в котором реализуется двустороннее взаимодействие между автором и читателем.

Особую роль в развитии коммуникативной парадигмы играет И.В. Арнольд, подчеркивающая значение соавторства читателя, интерпретации и восприятия, как неотъемлемых компонентов понимания художественного текста

(Арнольд, 1990). В её трудах прослеживается акцент на активной роли адресата в процессе коммуникации, что находит отражение в современной прагмалингвистике.

Понятие **коммуникативной функции языка**, предложенное Г.В. Колшанским (1990, 2007), стало отправной точкой для развития коммуникативной лингвистики как самостоятельного направления. Он рассматривал язык не как замкнутую систему знаков, а как динамичное средство, обслуживающее разнообразные формы межличностного общения. Согласно Колшанскому, художественный текст, как особый тип дискурса, является носителем не только информационного, но и эмоционального, эстетического и культурного компонента.

На стыке коммуникативной и когнитивной лингвистики развивается направление, связанное с изучением **имплицитной информации**. Исследования Н.Д. Арутюновой (1981), Г.П. Грайса (1985), Дж. Серля (1986), Т. А. ван Дейка (1989), Дж. Лича и Е.С. Кубряковой посвящены феномену импликации, инференции и скрытых смыслов. Грайс разработал концепцию **конверсных максим общения** (cooperative principle), согласно которой импликатуры возникают как побочные следствия соблюдения или нарушения принципов коммуникации. Арутюнова дополнила данную теорию, указывая на необходимость учета субъективных факторов восприятия.

Инференция как процесс реконструкции скрытого смысла на основе языковых и экстралингвистических данных получила теоретическое обоснование в когнитивной парадигме. Е.С. Кубрякова (1996) подчеркивала, что любое понимание текста невозможно без активной интеллектуальной работы адресата, который достраивает недостающие элементы смысла с опорой на фоновые знания.

Еще одной ключевой категорией в коммуникативно-прагматическом анализе текста является **языковая личность**, концептуализированная в работах Ю.Н. Караулова (2010), В.В. Виноградова (2013), Е.С. Кубряковой и Т.Г. Скребцовой. Караулов выделил три уровня языковой личности — вербально-семантический, когнитивный и прагматический — что позволило комплексно рассматривать речевое поведение как отражение индивидуального и социального опыта. Виноградов расширил эти идеи, рассматривая языковую личность автора как организующий центр текста, обладающий уникальной ценностной системой, эстетическими предпочтениями и коммуникативными интенциями.

Особое внимание в исследовании ХТ уделяется также **механизмам речевого воздействия**, которые изучались в трудах И.А. Стернина (2015), В.Ф.

Петренко (1990), Е.Ф. Тарасова (1990) и Д.У. Ашуровой (2023). Стернин разработал типологию факторов речевого воздействия, включая как лингвистические (лексико-семантические, синтаксические, стилистические средства), так и экстралингвистические (социальные, психологические, культурные) аспекты. Ашурова предложила классификацию эстетического воздействия художественного текста, выделив эмоционально-эстетическое, концептуальное, когнитивное, аксиологическое и этно-эстетическое измерения воздействия на читателя.

Таким образом, обзор научной литературы показывает, что современные исследования ХТ выходят за рамки структурного анализа и включают в себя прагматические, когнитивные и культурные аспекты коммуникации. Теоретические и методологические основания, заложенные ведущими учеными, позволяют рассматривать ХТ как сложную систему взаимодействия, где автор, текст и читатель объединены общим коммуникативным пространством, насыщенным смыслами и влиянием.

Методология:

Методологическую основу исследования составляют принципы коммуникативной и прагматической лингвистики, когнитивного анализа и дискурс-анализа. Основное внимание уделяется изучению языковых стратегий воздействия, механизмов имплицитности и интерпретации, а также анализа языковой личности автора и персонажей. Применяются качественные методы анализа фрагментов художественных произведений на английском языке.

Анализ и результаты:

Анализ произведений англоязычной литературы позволяет выявить реализацию коммуникативно-прагматической информации через языковую личность, имплицитность и речевое воздействие.

В романе Ч. Диккенса «*Dombey and Son*» (1848) языковая личность автора проявляется в иронической модальности и интенциональности, направленной на критику буржуазного общества викторианской Англии.

Фрагмент, представляющий интерес для анализа, демонстрирует развернутое авторское размышление о классовом устройстве общества:

The earth was made for Dombey and Son to trade in, and the sun and moon were made to give them light. Rivers and seas were formed to float their ships; rainbows gave them promise of fair weather; winds blew for or against their enterprises; stars and planets circled in their orbits, to preserve inviolate a system of which they were the centre. Common abbreviations took new meanings in his eyes, and had sole reference to them: A.D. had no concern with Anno Domini, but stood for Anno Dombey—and Son (Dickens, *Dombey and Son*).

Прагматическая информация в данном фрагменте проявляется в языковой личности Ч. Диккенса, выражающей сатирическое отношение к буржуазной действительности. Автор, как носитель определённого мировоззрения, использует ироническую интерпретацию, чтобы обнажить узость восприятия буржуазного класса. Отрывок, расположенный в начале повествования, задаёт тон всему произведению и формирует критическую авторскую позицию.

Языковая личность Диккенса выражается в иронической модальности, гиперболах, метафорах и языковой игре, где, например, «A.D.» превращается в «Anno Dombei — and Son». Эти приёмы подчеркивают эгоцентризм буржуазного мышления и отражают высокую степень социальной ангажированности автора. Конвергенция стилистических средств — гипербола, градация, оксюморон, метафора — раскрывает индивидуальный стиль писателя, позволяя рассматривать его как гуманистического наблюдателя и тонкого критика социальных пороков.

Языковая личность персонажа, в свою очередь, выражается через его речевые характеристики, отражающие социальное происхождение, уровень образования, психологические особенности, культурные и этнические черты. Во внутреннем монологе миссис Рэмзи из романа В. Вулф «*To the Lighthouse*» (1927) раскрываются психологические и когнитивные особенности персонажа:

But what have I done with my life? thought Mrs. Ramsay, taking her place at the head of the table, and looking at all the plates making white circles on it. "William, sit by me," she said. "Lily," she said, wearily, over there. They had that — Paul Rayley and Minta Doyle — she, only this — an infinitely long table and plates and knives. At the far end, was her husband, sitting down, all in a heap, frowning. "What at?" she wondered. What was it he was thinking?

Сцена семейного ужина в доме Рэмзи внешне статична: миссис Рэмзи занимает место во главе стола, следит за порядком, распределяет гостей. Однако её внутренняя речь полна эмоционального напряжения и разочарования — наблюдая за молодыми влюблёнными, она чувствует свою одиночество, сведённое к заботам и быту, символически представленным в образах стола и тарелок, в то время как у других есть чувства и любовь.

Коммуникативная интенция автора — раскрытие внутреннего мира героини, её рефлексии о жизни, семье, долге. Основной приём — поток сознания, передающий тревожность и неуверенность. Модальность выражается в контрасте между внешним спокойствием и внутренними сомнениями: "But what have I done with my life?" Внутренний монолог сочетает эллипсис и риторические вопросы, что усиливает ощущение неопределённости и эмоциональной напряжённости.

Антитеза ("They had that — she, only this") подчёркивает контраст между любовью и рутиной, а эллиптические фразы передают невыраженные, но значимые эмоции. Таким образом, через стилистическую конвергенцию и композиционные приёмы автор достигает глубокой прагматической выразительности и раскрывает языковую личность героини.

В рассказе О. Генри «*The Last Leaf*» (1907) реализуется эмоционально-эстетическое воздействие через символизм и описательные средства:

Фактуальная информация данного рассказа включает следующие элементы: действие происходит в художественном районе Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке, где живут две молодые художницы — Сью и Джонси. Во время эпидемии пневмонии Джонси тяжело заболевает и теряет волю к жизни. Она убеждена, что умрёт, когда с плюща за её окном упадёт последний лист.

She was looking out the window and counting—counting backward. - 'Twelve,' she said, and a little later, 'eleven'; and then 'ten,' and 'nine'; and then 'eight' and 'seven,' almost together.

*Sue looked solicitously out. What was there to count? There was only a **bare, dreary** yard to be seen, and the blank side of the brick house twenty feet away. An old, old ivy vine, gnarled and decayed at the roots, climbed half way up the brick wall. The cold breath of autumn had stricken its leaves from the vine until its **skeleton branches** clung, almost bare, to the **crumbling bricks**.*

- 'What is it, dear?' asked Sue.

- 'Six,' said Johnsy, in almost a whisper. 'They're falling faster now. Three days ago, there were almost a hundred. It made my head ache to count them. But now it's easy. There goes another one. There are only five left now.'

- 'Five what, dear? Tell your Sudie.'

- 'Leaves. On the ivy vine. When the last one falls, I must go, too. I've known that for three days. Didn't the doctor tell you?'"

Сюжет рассказа строится вокруг борьбы Сью за жизнь подруги и жертвенного поступка художника Бёрмэна, который, рискуя жизнью, создаёт иллюзию последнего листа плюща. Этот акт возвращает Джонси надежду и становится символом искусства, жертвенности и силы духа.

В эпизоде наблюдения за листьями автор использует числовой отсчёт («twelve, eleven, ten...»), усиливающий ощущение приближающейся смерти. Мрачные эпитеты («bare, dreary yard», «skeleton branches», «crumbling bricks») создают атмосферу безысходности и отражают внутреннее состояние героини. Центральный символ — лист плюща — олицетворяет как хрупкость жизни, так и надежду. Его стойкость становится поворотным моментом, меняющим отношение Джонси к жизни. Эмоциональная выразительность отрывка

достигается благодаря стилистическим средствам, формирующим трагическое напряжение и глубокое сопереживание читателя.

Интеллектуально-эстетическое воздействие текста проявляется через аллюзию, которая активизирует когнитивные процессы читателя и побуждает к интерпретации скрытого смысла. Аллюзия служит важным интертекстуальным маркером, отсылающим к прецедентным текстам (Ж. Женетт, Н. Пьеге Гро, И. В. Арнольд, И. Ильин). В романе Харпер Ли «*To Kill a Mockingbird*» (1960) данное воздействие можно наблюдать в следующем диалоге:

"Are we poor, Atticus?"

Atticus nodded. "We are indeed."

Jem's nose wrinkled. "Are we as poor as the Cunninghams?"

*"Not exactly. The Cunninghams are country folks, farmers, and the **crash** hit them hardest."*

Аллюзия на «крах» (the crash) в данном фрагменте отсылает к Великой депрессии 1929 года. Употребляя обобщённое слово без пояснений, автор побуждает читателя самостоятельно интерпретировать его в историческом контексте. Понимание смысла аллюзии требует знаний экономической истории США, что активизирует когнитивную деятельность и усиливает интеллектуально-эстетическое воздействие. Одновременно аллюзия выполняет эстетическую функцию: через детский диалог передаётся атмосфера эпохи, в которой отражаются классовое неравенство и последствия кризиса. Таким образом, приём обогащает текст, добавляя ему многослойность и вовлекая читателя в процесс интерпретации.

Отказ от поэтических клише и ироничная тональность выражают установку на подлинность чувств. Через отрицание и инверсию Шекспир создаёт эстетически насыщенный и философски глубокий текст:

My mistress' eyes are nothing like the sun;

Coral is far more red than her lips' red;

If snow be white, why then her breasts are dun;

If hairs be wires, black wires grow on her head.

I have seen roses damask'd, red and white,

But no such roses see I in her cheeks;

And in some perfumes is there more delight

Than in the breath that from my mistress reeks.

I love to hear her speak, yet well I know

That music hath a far more pleasing sound;

I grant I never saw a goddess go;

My mistress, when she walks, treads on the ground:

*And yet, by heaven, I think my love as rare
As any she belied with false compare.*

На первый взгляд сонет 130 может показаться анти-комплиментарным: Шекспир намеренно избегает традиционных идеализированных образов — его возлюбленная не сравнима ни с солнцем, ни с розами, ни с белизной снега. Однако за этой ироничной деконструкцией поэтических клише скрывается глубокая установка на подлинность чувств. Автор сознательно отказывается от петраркианских гипербол, противопоставляя им искреннее восхищение реальной женщиной. Финальное двустишие утверждает ценность настоящей любви, не требующей идеализации. Таким образом, сонет становится критикой литературных условностей и манифестом реалистической поэтики, в которой любовь основана не на внешних достоинствах, а на индивидуальном восприятии и искренности.

В итоге, художественные произведения содержат разнообразные стратегии речевого воздействия и реализации имплицитных смыслов, в которых языковая личность автора и персонажей раскрывается через модальность, выбор лексики, композицию и интертекстуальные отсылки.

Заключение и рекомендации

Исследование коммуникативно-прагматической информации в художественном тексте раскрывает его многослойную природу, в которой языковые единицы функционируют не только как средства передачи информации, но и как инструменты воздействия, организующие сложное взаимодействие между автором и читателем. Дальнейшее изучение данного аспекта позволит углубить понимание механизмов художественной коммуникации и выявить новые закономерности функционирования языка в литературе. Рекомендуется дальнейшее изучение имплицитности в художественном дискурсе с привлечением лингвокогнитивных и прагмалингвистических методов.

Список литературы:

1. Арнольд, И. В. (1990). *Стилистика современного английского языка*. Москва: Просвещение.
2. Арутюнова, Н. Д. (1981). Фактор адресата. *Известия АН СССР*.
3. Ашурова, Д. У. (2023). Прагматическое направление в стилистике. *O'zbekistonda xorijiy tillar*.
4. Вежбицкая, А. (1996). *Язык. Культура. Познание*. Русские словари.
5. Виноградов, В. В. (2013). *Избранные труды. О языке художественной прозы* (3-е изд., доп.). Москва: Наука.

6. Грайс, Г. П. (1985). Логика и речевое общение. *Новое в зарубежной лингвистике*.
7. Дейк, Т. А. ван. (1989). *Язык. Познание. Коммуникация*. Москва: Прогресс.
8. Колшанский, Г. В. (1990). *Коммуникативная функция языка*. Москва: Наука.
9. Кубрякова, Е. С. и др. (1996). *Инференция. Краткий словарь когнитивных терминов*.
10. Петренко, В. Ф. (1990). Структура сознания в речевом воздействии. В *Оптимизация речевого воздействия* (с. 19–23). Москва: АН СССР, Институт языкознания.
11. Серль, Дж. Р., & Вандервекен, Д. (1986). Основные понятия исчисления речевых актов. *Новое в зарубежной лингвистике*, 18, 242–264.
12. Скребцова, Т. Г. (2011). *Когнитивная лингвистика*. Санкт-Петербург.
13. Стернин, И. А. (2015). *Основы речевого воздействия*. Воронеж.
14. Тарасов, Е. Ф. (1990). Методологические и теоретические проблемы речевого воздействия. В *Оптимизация речевого воздействия* (с. 5–18). Москва: АН СССР, Институт языкознания.
15. Шекспир, У. (n.d.). *Sonnet 130*. Poetry Foundation. <https://www.poetryfoundation.org/poems/45108/sonnet-130-my-mistress-eyes-are-nothing-like-the-sun>
16. Dickens, C. (1848). *Dombey and Son*. London: Bradbury & Evans.
17. Woolf, V. (1927). *To the Lighthouse*. Hogarth Press.
18. Henry, O. (1907). *The Last Leaf*. *The Four Million*.
19. Lee, H. (1960). *To Kill a Mockingbird*. J. B. Lippincott & Co.